

KUNJUT (*SESAMUM INDICUM L*) KOLLEKSIYA KO'CHATZORIDA NAV VA NAMUNALARNI RIVOJLANISH FAZALARINI BAHOLASH

Norov Ilxom Chori o'g'li¹, Amanova Maxfurat Eshmurodovna²

¹Tayanch doktorant, Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti

²Ilmiy rahbar: q.x.f.d., professor, Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18033759>

Annatsiya: Maqolada kunjut (*Sesamum indicum L*) ning 25 ta nav va namunalarining o'suv davri andoza navlar bilan taqqoslangan holda o'rganildi. Ilmiy tadqiqotda tanlab olingan namunalar ertapishar xususiyatlari o'rganilgan. Ushbu maqolada seleksiyasa va urug'chilikda ertapishar, serhosil, tashqi muhitning noqulay omillarga bardoshli namunalarni tanlash ishlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: kunjut, kolleksiya, o'suv davri, faza, ertapishar, namuna, fenologik kuzatuv, nav, serhosil.

Hozirgi vaqtda kunjutning ertapishar navlarini yaratish seleksiyaning asosiy vazifalaridan biridir. Chunki, o'simlik urug'dan unib chiqqandan uning hosili to'la pishgungacha bo'lgan davr yoki o'suv davri qancha qisqa bo'lsa, hosil shuncha oz muddat ichida sifatli, nobudgarchiliksiz yig'ishtirib olinadi. Sug'oriladigan yerlar dehqonchilik sharoitida ertapishar navlar yetishtirilishi bir yilda ikki-uch marta hosil olishni ta'minlaydi.

Janubiy hududlarda tuproq va havo haroratining ko'tarilishini hisobga olib tezpishar, qurg'oqchilikka chidamli hamda hosildorlik miqdori yuqori bo'lgan kunjut navlarini yaratish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar o'tkazish yurtimiz seleksioner olimlar oldida turgan juda muhim vazifadir.

Amanova. M va boshqa olimlarning ma'lumotlariga ko'ra kunjut o'simlikning o'suv davrining yigirma –yigirma besh kunida juda sekin o'sadi. Maysalar unib chiqqanidan o'simlikda birinchi gullar paydo bo'lguncha 35-40 kun o'tadi. Kunjut issiqsevar o'simlik bo'lib, tuproq harorati 18-20° C bo'lganda maysalar tez va bir tekis unib chiqadi. O'simlik o'sishi va rivojlanishi uchun eng qulay haroroat 22-25 ° C hisoblanadi. Kuz oylaridagi qisqa muddatli salqin (2-3 ° C) harorat ham o'simlik va to'la pishib yetilmagan qo'zoqchalar uchun hafli ekani takidlangan[1].

Fenologik kuzatish bo'yicha rivojlanish fazalarining boshlanishi (10-20%) va to'liq (75%) o'tishi oyning qaysi kuniga to'g'ri kelish sanasi maxsus jurnalga yozib borildi. Buning uchun ekinlarni har kuni kuzatildi. Shular asosida va o'rganilgan nav va namunalar ayrim rivojlanish fazalari orasidagi davrlarning (fazalararo davr) davomiyligi asosida o'suv davri hamda tezpisharligi aniqlandi.

Sh.Oripovning tadqiqotlariga ko'ra kunjut hosilni yig'ib olishda o'simlikning yuqori qismidagi qo'zoqchalarning to'liq pishishi oxiriga yetmasdan boshlash lozim bo'ladi, chunki yuqordagi qo'zoqchalarning yetilishi kutib turilsa pastdagi qo'zoqchalar yorilib urug'i to'kilib ketadi, shuning uchun o'simlikning pastki qo'zoqchalarning sarg'ayishi bilan qisqa muddatda 2-3 kunda yig'ishtirib olish zarurligini takidlagan[2].

Hozirgi vaqtda kunjutning qurg'oqchilikka chidamli navlarini yaratish seleksiyaning asosiy vazifalaridan biridir. O'simlik o'suv davrining davomiyligi navning irsiy o'zgaruvchanligi

bilan aniqlanib, o‘stirish sharoitiga ham bog‘liq.

O‘simlik o‘suv davrining davomiyligi navning alohida muhim ko‘rsatkichlaridan bo‘lib hisoblanadi. Bu xususiyat kunjut o‘simlikning genetik jihatidan irsiy tuzilishiga bog‘liq bo‘lishi bilan birga, uning qanday sharoitda o‘stirilayotganligiga, yani tuproq-iqlim va meteorologik sharoitlarga, o‘stirish agrotexnikasiga, ekish muddatiga ham bog‘liqdir.

2023-yilda Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida joylashgan “Markaziy” tajriba maydonida kunjut nav va namunlarni ekish ishlari olib borildi.

Olib borilgan tadqiqotimizda andoza nav “Toshkentskiy -122” xamda 24 ta namunalar, 1-qaytariqda 4m² maydonga ekib o‘rganildi. Nav va namunalarning ekish ishlari aprel oyining beshinchi sanasida qol kuchi yordamida ekildi.

Kunjut nav va namunlarda o‘suv davri davomiligi (Qarshi-2023-yil).

№	O'z O'ITI katalog nomeri	Kelib chiqishi	Urug' ekilgan kun	Maysalarning paydo bo'lishi ,%		O'simlikning gullashi ,%		Hosil yig'ib olingan kun	O'su v davri , kun
				10	75	10	75		
1	Toshkentskiy -122 (andoza)	O'zbekiston	05.apr	14.04.2023	19.04.2023	30.05.2023	13.06.2023	16.08.2023	119
2	K-7	O'zbekiston	05.apr	14.04.2023	18.04.2023	30.05.2023	12.06.2023	12.08.2023	116
3	K-17	O'zbekiston	05.apr	14.04.2023	17.04.2023	30.05.2023	11.06.2023	10.08.2023	115
4	K-60	O'zbekiston	05.apr	14.04.2023	18.04.2023	30.05.2023	10.06.2023	12.08.2023	116
5	K-53	O'zbekiston	05.apr	14.04.2023	18.04.2023	30.05.2023	10.06.2023	11.08.2023	115
6	Mahalliy-1	O'zbekiston	05.apr	14.04.2023	18.04.2023	29.05.2023	11.06.2023	13.08.2023	117
7	Mahalliy-4	O'zbekiston	05.apr	13.04.2023	17.04.2023	30.05.2023	10.06.2023	17.08.2023	117
8	Mahaliy-5	O'zbekiston	05.apr	12.04.2023	17.04.2023	29.05.2023	10.06.2023	15.08.2023	120
9	K-82	O'zbekiston	05.apr	13.04.2023	17.04.2023	30.05.2023	10.06.2023	11.08.2023	116
10	K-275	O'zbekiston	05.apr	14.04.2023	18.04.2023	24.05.2023	10.06.2023	10.08.2023	114
11	K-462	O'zbekiston	05.apr	13.04.2023	17.04.2023	29.05.2023	12.06.2023	17.08.2023	122
12	K-156	Turkiya	05.apr	14.04.2023	17.04.2023	30.05.2023	13.06.2023	10.08.2023	115
13	K-160	Turkiya	05.apr	14.04.2023	17.04.2023	29.05.2023	10.06.2023	15.08.2023	120
14	K-280	Turkiya	05.apr	14.04.2023	18.04.2023	30.05.2023	12.06.2023	10.08.2023	114
15	K-187	Turkiya	05.apr	14.04.2023	17.04.2023	30.05.2023	12.06.2023	16.08.2023	121
16	K-281	Turkiya	05.apr	14.04.2023	18.04.2023	30.05.2023	10.06.2023	10.08.2023	114
17	K-195	O.Rados	05.apr	14.04.2023	18.04.2023	30.05.2023	13.06.2023	16.08.2023	120
18	K-202	O.Rados	05.apr	14.04.2023	18.04.2023	30.05.2023	12.06.2023	16.08.2023	120
19	K-596	Kitay	05.apr	14.04.2023	17.04.2023	29.05.2023	13.06.2023	17.08.2023	122
20	K-277	Misir	05.apr	14.04.2023	17.04.2023	29.05.2023	10.06.2023	12.08.2023	117
21	K-214	Suriya	05.apr	13.04.2023	17.04.2023	29.05.2023	12.06.2023	16.08.2023	121
22	K-241	Azarbayjon	05.apr	14.04.2023	17.04.2023	29.05.2023	12.06.2023	10.08.2023	115
23	K-37	Germaniya	05.apr	13.04.2023	17.04.2023	30.05.2023	10.06.2023	12.08.2023	117
24	K-662	Sudan	05.apr	14.04.2023	18.04.2023	30.05.2023	13.06.2023	15.08.2023	119
25	K-289	Iron	05.apr	14.04.2023	17.04.2023	30.05.2023	10.06.2023	15.08.2023	120
Eng past ko'rsatkich			05.apr	12.apr	17.apr	24.may	10.iyun	10.avg	114
O'rtacha ko'rsatkich			05.apr	13.apr	17.apr	29.may	11.iyun	13.avg	117
Eng yuqori ko'rsatkich			05.apr	14.apr	19.apr	30.may	13.iyun	17.avg	122

Tadqiqot natijalariga ko‘ra kunjut nav va namunlarda o‘simlikning unib–chiqish fazasida deyarli farq kuzatilmadi, o‘simlikning gullash fazasida andoza navdan ertachi gullash fazasiga o‘tgan namunalar borligi aniqlandi. Gullash fazasida o‘rtacha ko‘rsatkich ko‘ra iyun oyining 10-13 kunlariga to‘g‘ri kelganligi tajriba natijalarida aniqlandi. Andoza navlarda “Toshkentskiy-122” navida gullash fazasi iyun oyining 13-sanasiga to‘g‘ri kelgan bo‘lsa, andoza navdan ertachi gullash fazasiga o‘tgan namunalar 13 tani yani bu namunalar iyun oyining 10-sanasida gullash fazasiga o‘tganligi tahlil natijalarida kuzatildi. Qolgan nav va namunlarda gullash fazasida ham deyarli farq kuzatilmadi.

1-rasm. Kunjut nav va namunalarining o‘sv davri, kun (Qarshi-2023-yil)

Tadqiqotlarimizda kunjut nav va namunlarda hosil yig‘ib olingan kun, o‘rtacha ko‘rsatkichga ko‘ra avgust oyining 10-17 sanasiga to‘g‘ri kelganligi kuzatildi. Andoza nav “Toshkentskiy-122” navida hosil yig‘ib olingan kun 16-avgust sanasiga to‘g‘ri kelganligi aniqlandi. Tanlab olingan kunjut namunalarda andoza navdan erta muddatda hosil yig‘ib olingan kun bo‘yicha 17 ta namuna ertachi muddatda hosil yig‘ish ishlari bajarilgan bo‘lib, tahlil natijalariga ko‘ra qolgan nav va namunlarda andoza navlar bilan deyarli farq kuzatilmadi.

Olimlarning tadqiqot natijalariga ko‘ra kunjut nav va namunlarda o‘sv davri davomiyligi bo‘yicha tezpishar-vegetatsiya davri 90-100 kun, o‘rtapishar-vegetatsiya davri 100-110 kun, o‘rta kechpishar-vegetatsiya davri 110-120 kun, kechpishar vegetatsiya davri 120-140 kun davom etishi kuzatilgan[3].

Tajriba natijalariga ko‘ra kunjut nav va namunlarda o‘sv davri o‘rtacha ko‘rsatkichi 114-122 kun bo‘lganligi tajriba natijalarida aniqlandi. Andoza nav “Toshkentskiy-122” navida o‘sv davri 119 kuni tashkil etgan bo‘lsa, tadqiqot natijalariga ko‘ra erta muddatda o‘sv davrini o‘tgan namunalar soni 14 tani tashkil etganligi aniqlandi. Qolgan nav va namunlarda tahlil natijalariga ko‘ra o‘sv davri bo‘yicha andoza navlardan deyarli farq kuzatilmadi.

Xulosa: Tadqiqot natijalariga ko‘ra kolleksiya ko‘chatzorida o‘rganilgan 100 ta kunjut nav va namunlarda fenologik kuzatuvlar natijasida ko‘ra andoza navlardan yuqori ko‘rsatkichga ega bo‘lgan namunalar borligi aniqlandi va birlamchi manba sifatida foydalanish uchun seleksiya ko‘chatzoriga tavsiya etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Amanova.M.E, Rustamov.A.S, Allanazarova.L.R Kunjut urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnikasi bo‘yicha tavsiyanoma T-2018.b-8-9.
2. Oripov.Sh Lalmikor yerlarda moyli ekinlar yetishtirish agrotexnologiyasi.J-2017-y.b-44.
3. Amanova.M.E, Rustamov.A.S, Allanazarova.L.R Kunjut urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnikasi bo‘yicha tavsiyanoma T-2018.b-8-9.